

La transformación digital dentro de la I+D+i como factor clave para aumentar la productividad del país

The digital transformation within R&D&i as a key factor to increase the country's productivity

Loredana María Baglieri Acebo

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Industrial.
Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0003-2709-6268> | Correo electrónico: loredanabaglieri12@gmail.com

Recibido: 22/04/2023

Aceptado: 30/06/2023

Resumen

En este artículo se presentan casos exitosos de transformación digital en algunos países y su impacto en la productividad. Desde los años cincuenta la productividad ha venido cayendo en América Latina y el Caribe. Para el año 2014 Venezuela tuvo un gasto en Investigación y Desarrollo de apenas el 0,34%, por lo que resulta necesario mayores esfuerzos de inversión en áreas de investigación, innovación y desarrollo, para lo cual es importante el establecimiento de vínculos entre instituciones de educación superior, el sector privado y el gobierno nacional.

Palabras clave: Transformación digital, productividad, investigación, desarrollo, innovación

Abstract

This article presents successful cases of digital transformation in some countries and its impact on productivity. Since the 1950s, productivity has been falling in Latin America and the Caribbean. For the year 2014, Venezuela had an expenditure on Research and Development of only 0.34%, when more investment efforts are necessary in areas of research, innovation and development, for which is important to establish links between research institutions, higher education, the private sector and the national government.

Keywords: Digital transformation, productivity, research, development, innovation

Planteamiento del problema

La digitalización es un proceso que comenzó hace ya años y muestra una dinámica creciente. Cada día es más claro que la riqueza se genera a partir de intangibles como el conocimiento y la información; y de ellos se derivan aspectos como: la productividad, la innovación, investigación y desarrollo [1]. Desde la década de los años cincuenta, la productividad ha ido cayendo en América Latina y el Caribe (ALC) en comparación con los países de la OCDE. Esta creciente brecha se debe a una estructura productiva basada en los recursos naturales y en la abundancia de mano de obra poco calificada, lo que se traduce en un bajo valor agregado. Las grandes diferencias de productividad existentes dentro de los sectores y empresas ponen de manifiesto una estructura productiva heterogénea. Sin embargo, el impacto neto de la transformación digital dependerá de las políticas que se adopten y del desarrollo de factores indispensables y complementarios, como las infraestructuras de las comunicaciones, las competencias y capacidades digitales.

Según el último dato del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), para el año 2014, Venezuela tenía un gasto en Investigación y Desarrollo de un 0,34% del PIB, un porcentaje bastante bajo [2]. La inversión en investigación, desarrollo e innovación de un país es un aspecto clave para que un país progrese. Esta inversión supone la adquisición de conocimiento y competencias, que bien utilizadas y aplicadas, pueden hacer crecer la economía nacional. Siendo uno de los mejores ejemplos el caso de los Estados Unidos, su inversión en I+D+i ha sido muy superior